

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606856>
УДК 616.34-005.1

РЕДКИЕ СЛУЧАИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О.И. Ананьева, П.И. Спирин,
студенты 3 курса, напр. «Лечебное дело»
А.В. Беликов,
доц.,
СГМУ им. В.И.Разумовского,
г. Саратова

Аннотация: В статье рассматриваются редкие случаи желудочно-кишечного кровотечения. При поступлении пациента с желудочно-кишечным кровотечением (ЖКК) врач ожидает выявления наиболее частых причин его возникновения. Редкие причины ЖКК могут вызывать затруднения в выявлении, определении тактики обследования и лечения таких больных. В статье освещается частота встречаемости и клинические примеры. Изучение подобных случаев позволяет расширить профессиональных кругозор хирургов, избежать тактических ошибок в ведении больных с редкими причинами желудочно-кишечного кровотечения.

Ключевые слова: лимфангиоматоз, кровотечение, болезнь Рандю-Ослера, желудок, большой сальник, лечение

RARE CASES OF GASTROINTESTINAL BLEEDING IN THE SARATOV REGION

O.I. Ananyeva, P.I. Spirin,
3rd year students, direction “General Medicine”
A.V. Belikov,
Associate Professor,
SSMU named after. V.I. Razumovsky,
Saratov

Annotation: The article discusses rare cases of gastrointestinal bleeding. When a patient is admitted with gastrointestinal bleeding (GIB), the doctor expects to identify the most common causes of its occurrence. Rare causes of gastrointestinal bleeding can cause difficulties in identifying, determining the tactics of examination and treatment of such patients. The article highlights the frequency of occurrence and clinical examples. The study of such cases allows one to expand the professional horizons of surgeons and avoid tactical errors in the management of patients with rare causes of gastrointestinal bleeding.

Keywords: lymphangiomatosis, bleeding, Randu-Osler disease, stomach, greater omentum, treatment

В ходе нашего исследования проанализированы причины ЖКК в 4823 историй болезней из различных лечебных учреждений Саратовской области за период 2014-24гг. Выявлено 3 случая, в которых в качестве причины ЖКК являлись лимфангиоматоз брюшной полости, синдром Дъелафуа и болезнь Рандю-Ослера.

Лимфангиоматоз – это редкое заболевание, при котором происходит образование опухолей из лимфатических сосудов, характеризующееся наличием кист, которые возникают в результате увеличения размера и количества тонкостенных лимфатических каналов, которые аномально взаимосвязаны и расширены. В 75% случаев поражаются несколько органов. Обычно он проявляется к 20 годам, и хотя исходно это процесс доброкачественный, но измененные лимфатические сосуды имеют тенденцию проникать в окружающие ткани и вызывать проблемы из-за инвазии и/или сдавливания соседних структур. Считается, что в основе заболевания лежит первичный лимфатический дисгенез с лимфопролиферативным процессом. Стандартного подхода к лечению лимфангиоматоза не существует [1].

Клинические проявления варьируются от отсутствия жалоб или минимального дискомфорта до острого абдоминального синдрома. В малосимптомных случаях больных беспокоят периодические необъяснимые абдоминальные боли, вздутие живота, которые купируются спазмолитиками средствами против метеоризма. Некоторые пациенты обращают внимание на асимметричное

увеличение живота. Иногда лимфангиома развивается бессимптомно и случайно обнаруживается при обследовании (УЗИ, пальпации живота) как безболезненное объемное образование в брюшной полости.

Осложненные варианты лимфангиомы протекают по типу «острого живота». Возникает сильная коликообразная боль, напряжение мышц передней брюшной стенки, лихорадка. Если киста вызывает кишечную непроходимость, присоединяется рвота, вздутие живота, интоксикация, обезвоживание. Такие пациенты поступают в хирургические отделения и оперируются в экстренном порядке.

Лечение лимфангиомы сальника часто требует комплексного подхода и может включать в себя различные методы.

1. Хирургическое вмешательство: В случаях, когда лимфангиома сальника вызывает симптомы или угрожает жизни пациента из-за обструкции органов или кровотечений, может потребоваться хирургическое удаление опухоли. Хирургия может быть сложной из-за близости опухоли к важным структурам в брюшной полости, и может потребоваться опытный хирург.

2. Склеротерапия: Это процедура, при которой в опухоль вводится специальный раствор, который вызывает затвердевание лимфатических сосудов, что приводит к уменьшению размера опухоли. Склеротерапия может использоваться в качестве самостоятельного метода лечения или в сочетании с хирургическим удалением для уменьшения размера опухоли и снижения риска осложнений.

3. Лазерная терапия: Лазерная терапия может быть эффективной для лечения поверхностных лимфангиом сальника, которые расположены близко к коже. Лазерные лучи могут использоваться для разрушения лимфатических сосудов и уменьшения размера опухоли без необходимости хирургического вмешательства.

4. Лекарственное лечение: В некоторых случаях могут быть применены лекарственные препараты, такие как гормональные препараты или препараты, направленные на блокирование ангиогенеза (образование новых сосудов), для уменьшения размера опухоли и снижения симптомов.

Пациент П., 27 лет, поступил через 1 сутки от начала заболевания с жалобами на слабость, рвоту кровью, мелену. В 4-х месячном возрасте оперирован в Польше по поводу лимфангиомы сальника, в 2022г – рецидив, лапаротомия, адгезиолизис, биопсия (лимфангиома). С 2023 г неоднократное лечение по поводу рецидивирующего ЖКК, геморрагического бульбита.

Локальный статус: Язык сухой, обложен белым налетом. Живот симметричный, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, незначительно болезненный в мезогастрии, где пальпируется опухолевидное образование, плотной консистенции, не смещаемое, размерами 30*30 см

При ФГДС: Слизистая пищевода: розовая. В н/3 на 4 и 6 часах в просвет выступают 2 ствола варикозно-расширенных вен диаметром 0,6см, спадаются при инсуффляции не полностью. Далее переходят на кардиальный жом и на субкардию Кардиальный жом: смыкается на уровне «Z» линии.

Просвет желудка: нормальный. В в/3 по задней стенке сдавление извне л\узлами.

Содержимое: желудочный сок, в антральный отдел через привратник пропотевает алая кровь.

Складки слизистой: извитые, гипертрофированные, воздухом расправляются не полностью

Слизистая: блестящая, зернистая, гиперемированная и отечная во всех отделах. По всем стенкам, во всех отделах с подслизистыми кровоизлияниями и темными тромбами.

Слизистая луковицы ДПК: ярко-розовая, тусклая, резко гиперемирована. В ЛДПК на протяжении 10 см, стенка циркулярно изменена – крупно-ячеистой структуры (стенкам белесые скопления лимфоидных фолликулов.), с выраженной сосудистой сетью и выраженной диффузной кровоточивостью. При инсуффляции и контакте с прибором кровотоцит

Заключение:

Лимфофолликулярная гиперплазия луковицы ДПК и тракта ДПК. Сдавление извне луковицы ДПК л\у. Эритематозная дуоденопатия. Коагулопатия луковицы ДПК. Состоявшееся кровотечения. Сдавление извне в/3 тела желудка л\у. Варикозное расширение вен н/3 пищевода, с переходом на субкардию 1- 2ст.

При КТ: На сериях томограмм в верхнем этаже брюшной полости сохраняется обширное многоузловое гиповаскулярное образование с бугристыми контурами, размером 180*152 мм. Неоднородной структуры за счет участков обызвествлений прежней плотности. Интимно прилежит к задне-медиальному контуру селезенки и печени(S2,3,1), без признаков инвазии. Субтотально обхватывает желудок, тотально поджелудочную железу, луковицу и дугу 12пк., печень расположена обычно, корень брыжейки (прослойка не дифференцируется, вероятнее всего инвазия). Сохраняется утолщение стенки желудка до 23мм по малой кривизне и до 12мм в антральном отделе. Распространяется в заднее средостение, стенки пищевода утолщены до 10 мм (до уровня бифуркации трахеи, прослойка отчетливо не прослеживается).

Отмечаются множественные увеличенные л/у средостения, до 12мм по четкой границе с образованием заднего средостения. Очаговой патологии и деструктивных изменений костной структуры не выявлено.

Заключение:

КТ ОГК – картина образования верхнего этажа брюшной полости с поражением желудка, ПЖ, заднего средостения, пищевода. Спленомегалия. В динамике нарастания поражения средостения и появление признаков лимфогенного карциноматоза. Малый двусторонний плевральный выпот.

Кровотечение удавалось остановить консервативными мероприятиями.

Вторая редкая причина ЖКК, встретившаяся нам, – Синдром Дъелафуа – это профузное артериальное кровотечение, обусловленное разрывом аневризмы артерии подслизистого слоя желудочно-кишечного тракта. Как правило, болезнь Дъелафуа относится к разряду кровотечений неясного генеза, частота по данным центров экстренной хирургической помощи, составляет в среднем 1-2%. В большинстве случаев (до 80%) источник кровотечения локализуется в 1/3 тела желудка по малой кривизне [2]. Однако в литературе описаны случаи, когда источник кровотечения располагался в пищеводе, тонкой и толстой кишке и даже в желчном пузыре. При гистологическом исследовании в стенке аррозированного сосуда обнаруживается пролиферация и склероз интимы, дегенерация

среднего слоя, исчезновение эластических волокон. При этом слизистая оболочка вокруг эрозии мало изменена, на дне последней обнаруживается фибриноидный некроз, умеренная лимфо- грануло- и плазмоцитарная инфильтрация стенки желудка [3]. В качестве диагностики чаще прибегают к гастроскопии или интраоперационному поиску источника. Если при выполнении эндоскопического исследования удастся обнаружить «острую язву» Дъелафуа, то ее помечают красителем, вводя раствор метиленового синего подслизистую оболочку желудка. Таким образом, удастся визуализировать место острого кровотечения для дальнейшего проведения контрольной диагностической/лечебной гастроскопии или оперативного вмешательства в случае невозможности остановки или рецидива кровотечения. Если же не удалось выявить источник эндоскопически, и встал вопрос об экстренном оперативном вмешательстве, то интраоперационно используют следующий прием: после эвакуации содержимого желудка производится пережатие аорты, ниже чревного ствола. В результате чего в последнем происходит резкий подъем давления и возникает рецидив кровотечения, что и определяет место операции, которая включает в себя лапаротомию с гастротомией, иссечение «острой язвы» и прошивание аррозированной аневризматически измененного сосуда, либо резекцию желудка, эндоскопическую коагуляцию или эмболизацию сосуда [4].

Пациент Т. 35 лет, поступил с жалобами на общую слабость, рвоту темной кровью, мелену. При ФГДС эндокартина трактована как синдром Меллори-Вейса, проведена гастротомия, прошивание разрыва желудка. Через неделю – рецидив кровотечения, повторно гастротомия, обнаружен пульсирующий артериальный сосуд над слизистой оболочкой в области кардии по передней стенке (синдром Дъелафуа), остановка кровотечения.

Ход операции: Под ЭТН сняты швы с п/о раны. В брюшной полости выпота нет. Желудок заполнен сгустками крови. Выполнена гастротомия в теле желудка, удалено 1000,0 мл свежей крови со сгустками. При ревизии на передней стенке тела желудка и по малой кривизне – 2 острые язвы, диаметром 0,2 см с продолжающимся неинтенсивным кровотечением, прошиты. При дальнейшей ревизии обнаружен пульсирующий артериальный сосуд над слизистой

оболочкой в области кардии по передней стенке, прошит. Гемостаз – сухо. Гастротомическая рана ушита двухрядным узловым швом. Желудок промыт – кровотечения нет. В малом сальнике вскрыт абсцесс, содержащий 5,0 мл гноя без запаха. Другой патологии не найдено. Гемостаз – сухо. Счет салфеток, инструментов верен. Брюшная полость осушена, дренирована трубкой в правом подреберье – под печень. Послойные швы на рану. Ас. повязка. Кровопотеря 1100 мл.

Рецидивы геморрагии прекратились, пациент выписан.

Болезнь Рандю-Ослера – аутосомно-доминантная наследственная геморрагическая телеангиэктазия (НГТ), в основе которой лежит неполноценность сосудистого эндотелия, аномальное образование кровеносных сосудов: кожно-слизистые телеангиэктазии, артериовенозные мальформации в различных органах. Частым проявлением является носовое и кишечное кровотечение. Имеется предрасположенность к полипам в толстой кишке, циррозу печени, колоректальному раку [5].

В основе патогенеза лежит первичное поражение сосудистой стенки и морфологически характеризуется: расширением просвета микрососудов вследствие истончения и недостаточного развития на отдельных участках сосудистого русла субэндотелиального каркаса мелких сосудов из-за низкого содержания в нем коллагена либо неполноценность эндотелия [6].

На ранней стадии патологического процесса развивается локальная дилатация, вовлекающая все слои стенки посткапиллярной вены. Затем это растяжение распространяется на артериолу, что, в конце концов, приводит к формированию прямого их соединения без образования промежуточной капиллярной сети. Результатом этого процесса является снижение давления крови и скорости ее тока [7].

Лечение включает в себя эндоскопическое вмешательство: эндоскопическую коагуляцию, эндоваскулярную эмболизацию, хирургическое удаление пораженных сосудов [8].

В нашем случае источником кровотечения были телеангиэктазии желудка, что редко встречается при НГТ. Пациентка Е., 62 л, поступила с жалобами на тошноту, рвоту с примесью крови, слабость, головокружение. 10 лет наблюдается по поводу болезни Рандю-Ослера. На этом фоне отмечались неоднократные ЖКК. При

ФГДС: в с/3 тела желудка по большой кривизне единичная плоская эрозия диаметром 0,3 см, с налётом фибрина и венчиком гиперемии вокруг. По всем стенкам тела желудка около 10 подслизистых кровоизлияний. Проведена гемостатическая терапия.

Заключение. Редкие случаи ЖКК представляют собой серьёзную клиническую проблему, требующую внимания со стороны врачей. Несмотря на их редкость, они могут быть связаны с различными патологиями, представлять сложности в диагностике и лечении. Важно проводить дальнейшие исследования, направленные на понимание механизмов развития этих случаев, разработку эффективных методов диагностики и терапии.

Список литературы

[1] Ayman S.A. Extensive abdominal lymphangiomatosis involving the small bowel mesentery: A case report / S.A. Ayman, S.D. Tareef // National Center for Biotechnology Information : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8610896/> (дата обращения: 06.06.2024).

[2] Borko N. Gastrointestinal bleeding from Dieulafoy's lesion: Clinical presentation, endoscopic findings, and endoscopic therapy / N. Borko, S.C. Mitchell // National Center for Biotechnology Information : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4400618/> (дата обращения: 06.06.2024).

[3] Амарантов Д.Г. Современные взгляды на этиологию, патогенез, диагностику и лечение синдрома Дъелафуа (обзор литературы) [Текст] / Д.Г. Амарантов, М.Ф. Заривчацкий, Э.С. Алиева, Е.Б. Оревкин, В.Н. Павлова, О.С. Гудков, А.В. Стринкевич // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. – 2021. № 6. 111-116 с.

[4] Заговеньев И.Г. Язва Дъелафуа в практике хирургов больницы скорой медицинской помощи / И.Г. Заговеньев, С.Н. Заговеньева, В.Р. Дубовко, А.А. Полфунтиков, Л.С. Турушева // Издательство «Медиа Сфера» : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.mediasphera.ru/issues/endoskopicheskaya-khirurgiya/2013/1/downloads/ru/031025-7209201318> (дата обращения: 06.06.2024).

[5] Паламарчук Л.И. Болезнь Ранду-Ослера (клинический случай) [Текст] / Л.И. Паламарчук, Ю.М. Кричевский // Consilium Medicum. – 2015. № 10. 116-119 с.

[6] Кобринский Б.А. Клинико-генетическая диагностика и лечение пациентов с болезнью Ранду-Ослера [Текст] / Б.А. Кобринский, А.Г. Чучалин, В.Ю. Гладышев // Российский журнал. – 2008.

[7] Шмелев А.А. Хирургическое лечение больных с болезнью Ранду-Ослера [Текст] / А.А. Шмелев, М.А. Шмелев, В.М. Седов // Труды Международной конференции "Вопросы трансплантологии". – 2016. 69-71 с.

[8] Коновалов Н.В. Особенности хирургического лечения больных с болезнью Ранду-Ослера [Текст] / Н.В. Коновалов, Н.А. Власов, А.А. Яковлев // Эндоскопическая хирургия. – 2014. № 1. 36-40 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ayman S.A. Extensive abdominal lymphangiomas involving the small bowel mesentery: A case report / S.A. Ayman, S.D. Tareef // National Center for Biotechnology Information: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8610896/> (access date: 06/06/2024).

[2] Borko N. Gastrointestinal bleeding from Dieulafoy's lesion: Clinical presentation, endoscopic findings, and endoscopic therapy / N. Borko, S.C. Mitchell // National Center for Biotechnology Information: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4400618/> (access date: 06/06/2024).

[3] Amarantov D.G. Modern views on the etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of Dieulafoy's syndrome (literature review) [Text] / D.G. Amarantov, M.F. Zarivchatsky, E.S. Alieva, E.B. Orevkov, V.N. Pavlova, O.S. Gudkov, A.V. Strinkevich // Bulletin of surgery named after I.I. Grekova. – 2021. No. 6. 111-116 p.

[4] Zagovenev I.G. Dieulafoy's ulcer in the practice of emergency hospital surgeons / I.G. Zagovenev, S.N. Zagoveneva, V.R. Dubovko, A.A.

Polfuntikov, L.S. Turusheva // Media Sphere Publishing House: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.mediasphera.ru/issues/endoskopicheskaya-khirurgiya/2013/1/downloads/ru/031025-7209201318> (access date: 06/06/2024).

[5] Palamarchuk L.I. Randu-Osler disease (clinical case) [Text] / L.I. Palamarchuk, Yu.M. Krichevsky // Consilium Medicum. – 2015. No. 10. 116-119 p.

[6] Kobrinsky B.A. Clinical and genetic diagnosis and treatment of patients with Randu-Osler disease [Text] / B.A. Kobrinsky, A.G. Chuchalin, V.Yu. Gladyshev // Russian Journal. – 2008.

[7] Shmelev A.A. Surgical treatment of patients with Randu-Osler disease [Text] / A.A. Shmelev, M.A. Shmelev, V.M. Sedov // Proceedings of the International Conference "Issues of Transplantology". – 2016. 69-71 p.

[8] Konovalov N.V. Features of surgical treatment of patients with Randu-Osler disease [Text] / N.V. Konovalov, N.A. Vlasov, A.A. Yakovlev // Endoscopic surgery. – 2014. No. 1. 36-40 p.

© *О.И. Ананьева, П.И. Спирин, А.В. Беликов, 2024*

Поступила в редакцию 18.05.2024

Принята к публикации 06.06.2024

Для цитирования:

Ананьева О.И., Спирин П.И., Беликов А.В. Редкие случаи желудочно-кишечного кровотечения по Саратовской области // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-1(43). С. 10-19. URL: <https://ip-journal.ru/>